

ARAB VA O'ZBEK TILLARIDA KELISHIKLAR

Hoshimova Ruxshona Adhamjon qizi

Sharq xalqlari tillari va adabiyoti instituti

Arabshunoslik Oliy maktabi arab-ingliz filologiyasi 1- kurs

hoshimovaruxshona3@gmail.com

88 925 25 06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17247829>

Annotatsiya. Ushbu maqolada arab va o'zbek tillarida kelishiklarning o'rni, ularning shakllanishi va sintaktik vazifalari tahlil qilinadi. Arab tilidagi i'rob tizimi hamda o'zbek tilidagi kelishik qo'shimchalari o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlar qiyosiy yondashuv asosida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: , نصب , جر , رفع bosh kelishik, qaratqich kelishigi, tushum kelishigi, o'rin-payt kelishigi, jo'nalish kelishigi va chiqish kelishigi.

Аннотация: В статье анализируется роль суффиксов в арабском и узбекском языках, их образование и синтаксические функции. На основе сопоставительного подхода рассматриваются сходства и различия между арабской суффиксальной системой и суффиксами узбекского языка.

Ключевые слова: نصب , جر , رفع Именительный падеж, родительный падеж, винительный падеж, местно-временной падеж, дательный падеж, исходный падеж.

Annotation: This article analyzes the role of suffixes in Arabic and Uzbek, their formation and syntactic functions. The similarities and differences between the Arabic suffix system and the suffixes in Uzbek are examined on the basis of a comparative approach.

Keywords: , نصب , جر , رفع nominative case, genitive case, accusative case locative case, dative case, ablative case.

Har bir til o'ziga xos grammatik tuzilishga ega bo'lib, bu tuzilma tilning ichki qonuniyatlari orqali ifodalanadi. Otlarda uchraydigan kelishiklar kategoriyasi esa shu tuzilmaning muhim bo'g'inlaridan biridir. Kelishiklar otlarning gapdagi boshqa so'zlar bilan bo'ladigan grammatik munosabatini bildiradi va ular orqali tilning sintaktik va morfologik xususiyatlari yaqqol namoyon bo'ladi.

Arab va o'zbek tillari til oilasi jihatidan turlicha bo'lishiga qaramay, har ikkisi ham boy grammatik tizimga ega. Arab tili xom-som tillar, o'zbek tili esa turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, bu tillarda otlarning kelishik orqali ifodalanishi o'ziga xos uslublarda amalga oshiriladi. Aynan shu jihatlarni qiyosiy o'rganish kelishiklar kategoriyasining umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Arab tilining morfologik tizimida so'zlar uch katta turkumga ajratiladi: ism (اسم), fe'l (فعل) va harf (حرف). Ushbu uch turkum ichida ism eng ko'p grammatik belgilarni qabul qiladigan so'z turkumidir. Xususan, kelishiklar (الإعراب) ismga xos bo'lib, uning gapdagi sintaktik vazifasini ifodalaydi.

Arab tilida ism guruhiga kiruvchi so'zlarda uch kelishik mavjud: bosh kelishik (رفع), qaratqich kelishigi (جر) va tushum kelishigi (نصب). Kelishiklar o'ziga xos qo'shimchalarga ega va bu qo'shimchalar otning gapdagi bajarayotgan vazifasi bilan uzviy bog'liq. (kioska. Ibrohimov 50-bet)

1. Bosh kelishik (رفع)

Bosh kelishikning asosiy belgisi damma () yoki tanvin damma () bo'lib, bu belgilar noaniq va aniqlik darajasiga qarab ishlatiladi. Bosh kelishik gapda ega (المُبْتَدَأُ), kesim (الْخَبَرُ) va fe'ning bajaruvchisi (الْفَاعِلُ) vazifalarini bajaradi. Masalan:

1) ega (المُبْتَدَأُ):

- الطالبُ مُجْتَهِدٌ talaba tirishqoqdir

2) kesim (الْخَبَرُ):

- المدينةُ جميلةٌ shahar chiroylidir

3) fe'ning bajaruvchisi (الْفَاعِلُ)

- جاءَ المُعَلِّمُ ustoz keldi

2. Qaratqich kelishigi (جر)

Qaratqich kelishigining asosiy belgisi kasra () yoki tanvin kasra () bo'lib, u predlog (حرف) dan keyin yoki izofa (الإضافة) tuzilmasida ikkinchi so'z sifatida qo'llanadi. Maslan:

1) predlog (حرف) dan keyin:

- في المدرسة maktabda

- كتاب الطالب talabaning kitobi

3. Tushum kelishigi (نصب)

Tushum kelishigining asosiy belgisi father () yoki tanvin fatha () hisoblanadi. Agar so'z tanvin fatha () bilan tugasa, so'z oxiriga alif qo'shiladi. Lekin so'z (ة marbuta) va hamza (ء) bilan tugasa, alif qo'shi olmaydi. Tushum kelishigi gapda vositasiz to'ldiruvchi va hol vazifalarini bajaradi. Masalan:

1) vositasiz to'ldiruvchi:

- قرأت الكتاب kitobni o'qidim

2) hol:

- ذهبت صباحًا erta keldim

O'zbek tilida kelishik – ot, olmosh va otlashgan so'zlarning gapdagi boshqa so'zlar bilan grammatik munosabatini ko'rsatadigan morfologik kategoriya hisoblanadi. Kelishik qo'shimchalari so'zning sintaktik vazifasini aniqlashda, uning boshqa so'zlar bilan bog'lanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'zbek tilida kelishiklar qo'shimcha orqali ifodalanadi. Kelishik shakllari so'zlarni o'zaro bog'lash, gapning grammatik tuzilishini shakllantirish va ma'noni aniqlashtirish vazifasini bajaradi.

O'zbek tilida 6 ta kelishik mavjud:

	Kelishik nomi	So'roqlar	Qo'shimchalar
1	Bosh kelishik	Kim?, nima?	-
2	Qaratqich kelishigi	Kimning?, nimaning?	-ning
3	Tushum kelishigi	Kimni?, nimani?	-ni
4	Jo'nalish kelishigi	Kimga?, nimaga?	-ga (-ka, -qa)
5	O'rin-payt kelishigi	Kimda?, nimada?	-da
6	Chiqish kelishigi	Kimdan?, nimadan?	-dan

1. Bosh kelishik.

Bosh kelishikning qo'shimchasi mavjud emas. Bosh kelishikdagi so'zlar kim?, nima? so'rog'iga javob bo'ladi. U quyidagi vazifalarni bajarishi mumkin:

1) ega:

Gullar ochildi.

2) kesim:

Dadam – **shifokor**.

3) undalma:

Vatan, sen uchun jonim fido!

2. Qaratqich kelishigi.

Qaratqich kelishigi qo'shimchasi -ning. Qaratqich kelishigi shaklidagi so'z – qaratqich, qaratqich bog'lanib kelgan so'z esa qaralmish hisoblanadi. Narsa-hodisa, belgi-xususiyat, harakat-hoлатlarning qaratqich shaklidagi so'zlarga qarashli ekanligini bildiradi. Gapda qaratqich aniqlovchi vazifasini bajaradi. Masalan:

Kitobning muqovasi yirtildi.

3. Tushum kelishigi.

Tushum kelishigidagi so'z -ni qo'shimchasi orqali ifodalanadi. Tushum kelishigidagi so'z doim o'timli fe'llarga bog'lanib keladi va ular yonma-yon kelganda, ko'pincha, tushum kelishigi qo'shimchasi belgisiz qo'llanadi. Masalan:

Kitobni o'qidim - kitob o'qidim.

Olmani yedim - olma yedim.

Tushum kelishigidagi so'z doim vositasiz to'ldiruvchi vazifasini bajaradi.

4. Jo'nalish kelishigi.

Jo'nalish kelishigining qo'shimchasi -ga (-ka, -qa). K bilan tugagan so'zlarga -ka, q bilan tugagan so'zlarga -qa qo'shimchasi qo'shiladi. U gapda hol va vositali to'ldiruvchi vazifalarini bajaradi. Masalan:

Ular **tog'ga** chiqishdi. (hol)

Sovg'ani **ukamga** oldim. (vositali to'ldiruvchi)

5. O'rin-payt kelishigi.

O'rin-payt kelishigi -da qo'shimchasi orqali hosil qilinadi. U gapda hol va vositali to'ldiruvchi vazifalarida kelishi mumkin. Masalan:

Qaldirg'ochlar **bahorda** qaytadi. (hol)

Bu ma'lumotni **kitobda** o'qiganman. (vositali to'ldiruvchi)

6. Chiqish kelishigi.

Chiqish kelishigining qo'shimchasi -dan. U gapda quyidagi vazifalarni bajaradi:

1) hol:

Uydan piyoda keldim.

2) vositali to'ldiruvchi:

Men bu ruchkani **do'stimdan** oldim.

Arab va o'zbek tillaridagi kelishiklar orqali otlarning gapdagi sintaktik vazifasini ifodalashda xizmat qiladi. Shu jihatdan ular umumiylikka ega bo'lsa-da, ifodalanish usullari va ifodalanishi jihatidan sezilarli farqlar mavjud. Avvalo, o'zbek tilida 6 ta kelishik mavjud. Arab tilida esa 3 ta. O'zbek tilidagi qolgan kelishiklar vazifasini predloglar bajaradi. Arab tilida kelishiklar harakatlar orqali ifodalansa, o'zbek tilida ular qo'shimchalar orqali ifodalanadi.

Xulosa qilib aytganda, tillarni qiyosiy tahlil qilish tilshunoslik fanining muhim yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Turli tillarning grammatik tizimini oʻrganish, ularning oʻxshash va farqli jihatlarini aniqlash orqali nafaqat ushbu tillar haqidagi bilimlar kengayadi, balki tarjima, til oʻrgatish, madaniyatlararo muloqot kabi sohalarda ham amaliy natijalarga erishish mumkin. Ana shunday qiyosiy tadqiqotlar doirasida otlarning grammatik kategoriyalarini, xususan, kelishik sistemasini oʻrganish alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. N.Ibrohimov. Arab tili grammatikasi 1-qism. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi":T-1997.
2. A. Nurmonov, N. Mahmudov. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. 2007.
3. Hasanov M., Abzalova M. Arab tili grammatikasi. O'quv qo'llanma. – 2019.